

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решает задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпўлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ.....	6
1. Сейтов Азамат ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	8
2. Xolbekov Abdug‘ani ШАХС ИЖТИМОЙИ ФАОЛИЯТИ ОМИЛЛАРИ ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (7 “Г” ФОРМУЛАСИ ТАЛҚИНИДА).....	16
3. Farfiyev Baxramdjan, Abdupattaev Mumin Mirzo DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK UYG‘UNLIGI, BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASH – IJTIMOIY BARQARORLIK ASOSI.....	23
4. Abduraxmonova Manzura KAM TA‘MINLANGAN OILALAR TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
5. G‘afforova Mavlyuda SIYOSIY YETAKCHINING SHAKLLANISHI VA UNDA IMIJNING O‘RNI.....	40
6. Seitova Zuhra AL-FOROBIIY: FALSAFA, AXLOQ VA SIYOSIY FIKRLAR.....	48
7. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI.....	53
8. Kamalova Khatira QARAQALPAQ XALQÍ HAYAL-QÍZLARÍNÍN JÁMIETLIK-SIYASIY BELSENDILIGI.....	60
9. Якубов Ильдар ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР.....	72
10. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOIY NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	79
11. Hojiyev Zavqiddin IJTIMOIY XAVFSIZLIK: ILMIY-NAZARIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	88
12. Axmedova Feruza TIBBIYOT IJTIMOIY INSTITUT SIFATIDA.....	96
13. Akramov Xusan ISLOMIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY ME‘YORLAR: IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	106
14. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XODIMLARNI TAYYORLASHDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY JIHA TLARI.....	112
15. Raximova Shaxnoza AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	123
16. Xaydarova Javohira RAHBAR AYOLLARLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH.....	131

17. Kamilov Farxod INTERNAT MUASSASALARINI NOINSTITUTIONALLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	142
18. Razzakova Nargis MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI.....	150
19. Axmedova Ra'no O'ZBEKISTON YOSHLARI FAROVONLIGINING TAHLILI: JAHON QADRIYATLARI TADQIQOTI (WORLD VALUES SURVEY) MA'LUMOTLARI ASOSIDA.....	157
20. Мирзаева Шахноза ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	165
21. Вахидова София ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X.....	174
22. Bozorova O'limaxon IJTIMOIY KAPITALNING MINTAQAVIY O'ZIGA XOSLIKLARI: SHARQ VA G'ARB TAJRIBASI.....	183
23. Ruyiddinova Aisha INSON ONGIDAGI AXBOROT STEREOTIPLARINING ISHONCHLI AXBOROTGA TA'SIRI.....	195
24. Tursunboyev Jahongir SOTSIOLOGIK ILMIY MAKTABLARNING ISTIQBOLLI YOSH RAHBAR KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA OID NAZARIY YONDASHUVLARI.....	201
25. Raximbayeva Oftobxon ZAMONAVIY RAXBARLARDA KASBIY VA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	208
26. Sharopov Sadriddin INTELLEKTUAL SALOHİYAT – YOSH RAHBARLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIK OMILI SIFATIDA.....	215
27. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ALGORITMIK YONDASHUVLAR.....	224
28. Mamaziyaeva Nargiza O'ZBEKISTON VA TURKIYADA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OQILONA OVQATLANISH AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	232
29. Murodova Fotimabonu, Axmedova Feruza O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SOTSIOLOGIYA: MILLIY HOLAT VA XALQARO TAJRIBALAR.....	238

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Якубов Ильдар,

И.о. заведующего кафедрой “Международные отношения”
Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкент
e-mail:ildaryakubov@gmail.com

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18354924>

АННОТАЦИЯ

Регулирование сферы искусственного интеллекта представляется одной из наиболее актуальных задач современного нормативно-правового развития. Китай является одной из немногих стран, в которых принят соответствующий закон, регулирующий данную сферу. Регулирование подразумевает институционализацию данной сферы, упорядочивание применения искусственного интеллекта. В статье анализируются общие принципы институционального регулирования сферы искусственного интеллекта в Китае, выделяются основные структуры, которые наделены соответствующими полномочиями. Китай рассматривает проблемы регулирования использования искусственного интеллекта сквозь призму использования стратегических возможностей и развития глобально конкурентоспособной отрасли. На фоне возрастания внутренних и международных рисков, связанных с такими технологиями, приоритетом стала институционализация на основе гибкого регулирования, не препятствующего процветанию китайской индустрии искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), КНР, регулирование, институционализация, институты, развитие, ограничения, Администрация киберпространства, киберпространство, технологии.

Yakubov Ildar,

Xalqaro munosabatlar kafedra mudiri v.b.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent
email:ildaryakubov@gmail.com

XXRDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISHNI TARTIBGA SOLISH BO'YICHA INSTITUTSIONAL ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Sun'iy intellektni tartibga solish zamonaviy tartibga solishni rivojlantirishning eng dolzarb muammolaridan biridir. Xitoy bu sohani tartibga soluvchi tegishli qonun hujjatlarini qabul qilgan kam sonli davlatlardan biridir. Ushbu tartibga solish ushbu sohani institutsionalizatsiya qilish va sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga solishni nazarda tutadi. Ushbu maqola Xitoyda sun'iy intellektni institutsional tartibga solishning umumiy tamoyillarini tahlil qiladi, tegishli vakolatlariga

ega bo'lgan asosiy tuzilmalarni aniqlaydi. Xitoy sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga solish muammolarini strategik imkoniyatlardan foydalanish va global raqobatbardosh sanoatni rivojlantirish ob'ektivi orqali ko'rib chiqadi. Bunday texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan ichki va xalqaro xatarlarning kuchayishi fonida, Xitoy sun'iy intellekt sanoatining rivojlanishiga to'sqinlik qilmaydigan moslashuvchan tartibga solishga asoslangan institutsionalizatsiya ustuvor vazifaga aylandi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, XXR, tartibga solish, institutsionalizatsiya, institutlar, rivojlanish, cheklovlar, Kibermakon ma'muriyati, kibermakon, texnologiya.

Yakubov Ildar,

Head of the Department of International Relations
University of World Economy and Diplomacy, Tashkent
e-mail: ildaryakubov@gmail.com

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR REGULATING THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PRC

ABSTRACT

Regulation of artificial intelligence is one of the most pressing challenges in modern regulatory development. China is one of the few countries to have adopted relevant legislation regulating this area. This regulation entails institutionalizing this area and regulating the use of artificial intelligence. This article analyzes the general principles of institutional regulation of artificial intelligence in China, identifying the main structures vested with relevant powers. China views the challenges of regulating the use of artificial intelligence through the lens of capitalizing on strategic opportunities and developing a globally competitive industry. Against the backdrop of increasing domestic and international risks associated with such technologies, institutionalization based on flexible regulation that does not hinder the flourishing of the Chinese artificial intelligence industry has become a priority.

Keywords: artificial intelligence (AI), PRC, regulation, institutionalization, institutions, development, restrictions, Cyberspace Administration, cyberspace, technology.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из ключевых факторов трансформации глобальной экономики и системы государственного управления в XXI веке. Китайская Народная Республика (КНР) является одним из лидеров в области внедрения и разработки искусственного интеллекта (ИИ), рассматривая его как стратегический ресурс национального развития, конкурентоспособности и безопасности. В этих условиях формирование институциональных механизмов регулирования применения искусственного интеллекта становится центральным направлением государственной политики, определяющим баланс между инновационным ростом, этическими стандартами и социальным контролем.

Подход Китая сочетает в себе государственное регулирование и саморегулирование, что дает возможность создать гибкую, сбалансированную и эффективную систему, направленную на защиту национальных и общественных интересов, стимулирующую инновации и способность адаптироваться к технологическим изменениям [1].

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье использован комплекс общенаучных методов исследования, основанных на принципах научности, объективности и историзма, широко задействованы такие специальные научные методы, как формально-правовой, позволяющий выявить содержание принятых нормативно-правовых актов, и сравнительно-исторический, позволяющий проследить становление и эволюцию регулирующих институтов КНР в области искусственного интеллекта.

Среди изученной литературы можно выделить работы таких авторов, как Дж. Ли [2], С. Сакс [3], К. Чен [4], Н. аль Мидфа [5], Каи-Фу Ли [6], и др.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Китайская модель регулирования искусственного интеллекта строится на комбинированном подходе, сочетающем элементы как общего регулирования, так и специальных норм, касающихся отдельных сфер применения ИИ. Ещё до принятия в 2023 году первого комплексного закона об искусственном интеллекте в стране действовал целый ряд нормативных актов, регулирующих конкретные случаи использования интеллектуальных технологий.

Так, в 2022 году власти запретили применение алгоритмов, которые нарушают права потребителей – например, тех, что анализируют их личные данные, покупательские привычки, транзакции и иные сведения для манипуляции выбором. Уже в 2023 году появилось требование обязательной маркировки контента, созданного при помощи ИИ, что должно повысить прозрачность цифровой среды.

После принятия в августе 2023 года Закона о регулировании искусственного интеллекта были введены дополнительные ограничения для разработчиков и поставщиков генеративных технологий. В частности, алгоритмам запрещено создавать материалы, которые могут угрожать государственной безопасности, содержат пропаганду экстремизма, разжигают межнациональную вражду или распространяют недостоверную информацию.

Закон также закрепил ряд требований к разработчикам и поставщикам ИИ. Все данные, используемые для обучения моделей, должны иметь законное происхождение, а компании обязаны удостоверяться в легальности источников и соблюдении авторских прав. Наряду с этим разработчики должны соблюдать нормы защиты персональных данных, получать согласие пользователей на их обработку и избегать нарушений интеллектуальной собственности [7].

Особое внимание уделяется коррекции недостоверной информации, создаваемой ИИ. Поставщики обязаны принимать обращения граждан с требованиями исправления или удаления ложных данных и иметь внутренние процедуры для оперативного реагирования на такие запросы [8].

Принятие закона фиксировало переход от осторожной, выжидательной стратегии регулирования с акцентом на саморегулирование отрасли и минимальном вмешательстве государства к созданию гибкой институциональной базы, которая позволяла бы стимулировать развитие китайской индустрии ИИ, не вводя чрезмерных ограничений.

Руководящая роль в формировании политики регулирования принадлежит Коммунистической партии Китая (КПК). Именно партия задала стратегическое направление регулирования и совместно с правительством инициировала первые конкретные меры. Уже в 2021 году были приняты правила, регулирующие использование рекомендательных алгоритмов, – одной из наиболее распространённых, но при этом наименее контролируемых технологий искусственного интеллекта.

Эти правила установили новые обязанности для компаний: они должны контролировать и при необходимости корректировать работу алгоритмов, отвечающих за подбор контента, предоставлять пользователям больше прав в управлении рекомендациями и обеспечивать защиту работников, подвергающихся алгоритмическому планированию труда.

Кроме того, нормы обязали разработчиков маркировать водяными знаками контент, созданный искусственным интеллектом, а также гарантировать, что такие материалы не нарушают права на образ и сходство граждан и не наносят ущерба имиджу государства [9].

Ключевым участником процессов государственного регулирования является Администрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China, САС). Она разрабатывает проекты регулирования сервисов на базе ИИ, обслуживающих граждан, а китайские технологические компании обязаны регистрировать свои модели генеративного ИИ в САС перед тем, как делать их общедоступными [10].

Центральной миссией САС является регулирование онлайн-контента, включая вопросы кибербезопасности и ИИ. САС входит в бюрократический аппарат КПК, но также имеет правительственную идентичность. Ее точная институциональная структура и юридический статус весьма сложны. САС является мощным интернет-регулятором, ориентированным на контент.

В разработке нормативного регулирования совместно с САС был привлечен Промышленный альянс искусственного интеллекта (АПА), который был создан в 2017 году по инициативе нескольких министерств. Еще одной структурой является Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (САИСТ), которая выступает в качестве влиятельного технического аналитического центра при Министерстве промышленности и информационных технологий [11].

В начале 2019 года САС поручило АПА создать Технический комитет по киберпространству – структуру, призванную исследовать и регулировать вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в управлении онлайн-контентом. Руководство комитетом было возложено на САИСТ при участии Чжэцзянского университета и Института информации Китайской академии наук.

Комитет сосредоточил внимание на трёх ключевых направлениях: алгоритмах рекомендаций, технологиях дипфейков и вопросах безопасности контента, при этом последняя область была связана с применением ИИ для выявления незаконных или вредных материалов в сети. В рамках своей деятельности комитет приступил к разработке стандартов, сертификационных процедур, инструментов технического контроля и кодекса отраслевой самодисциплины.

Для обсуждения и совершенствования этих подходов проводились специализированные семинары и практические сессии с участием представителей академического сообщества, аналитических центров и ведущих интернет-компаний Китая. В результате этой работы был принят акт «самодисциплины», согласно которому компании обязались защищать пользовательские данные, обеспечивать свободу выбора потребителей и содействовать распространению «позитивной и здоровой цифровой культуры» [12].

АПА и САИСТ предлагают сертификационные и экспертные услуги для широкого круга ИИ-технологий – от фреймворков глубокого обучения до систем распознавания лиц. Хотя получение таких сертификатов не обеспечивает компаниям юридической защиты, оно помогает им ориентироваться в государственном регулировании и повышает их репутационную привлекательность при взаимодействии с государственными структурами и потенциальными заказчиками.

Что касается «дипфейков», комитет сосредоточился на сборе информации и разработке технических инструментов для их обнаружения. Параллельно комитет начал разрабатывать собственные методы оценки технологии обнаружения «дипфейков» и создал «прототип системы управления сфабрикованным видео» [13].

Сфера «безопасности контента» сосредоточена на роли искусственного интеллекта в обнаружении незаконного или вредоносного контента. Эта работа была ориентирована на разработку инструментов ИИ и технических стандартов для обнаружения нежелательного контента, а не на разработку правил или положений, регулирующих его.

Китайская практика регулирования в сфере ИИ демонстрирует модель так называемого «совместного управления», при котором государство взаимодействует с академическими структурами, технологическими компаниями и отраслевыми ассоциациями. Такой подход, сформировавшийся в последние годы, позволяет правительству не просто навязывать директивы, а выстраивать партнерство с участниками рынка и экспертным сообществом для решения возникающих проблем, связанных с развитием технологий и цифровых бизнес-моделей.

Если в 2015–2019 годах китайские власти отдавали предпочтение саморегулированию компаний, то начиная с 2020 года САС перешел к более активному и в ряде случаев жесткому контролю над технологическим сектором. Работа профильных комитетов стала индикатором

будущих направлений государственной политики в области регулирования ИИ и связанных с ним рисков.

В 2023 году АПА создала новый Комитет по управлению безопасностью. В китайском контексте понятие «безопасность» (安全) охватывает как техническую защищенность, так и общую стабильность цифровой среды. Комитет, возглавляемый директором САИСТ Ши Линем, отвечает за разработку политических рекомендаций, создание инфраструктуры и проведение исследований в сфере безопасности и этики ИИ. В декабре 2023 года группа представила обновленную систему управления рисками, направленную на минимизацию угроз, связанных с безопасностью, защитой данных и этическими аспектами использования ИИ [14].

Регулирование технологий в Китае отличается интерактивным характером: новые правила часто вводятся оперативно, а при выявлении их недостатков — дополняются и уточняются. Такой подход позволяет гибко адаптировать нормативную базу под быстро меняющуюся технологическую среду. Особенно это проявилось в 2019–2023 годах, когда нормы, касающиеся дипфейков, алгоритмов рекомендаций и других технологий ИИ, неоднократно пересматривались на основе практического опыта и обратной связи от компаний.

Процесс принятия нормативных актов также носит многоуровневый характер. После подготовки проекта САС направляет его для обсуждения в другие ведомства, а затем выносит на общественное обсуждение с привлечением экспертов, компаний и граждан. Итоговые версии нередко утверждаются совместно с другими министерствами, что делает систему регулирования более сбалансированной и учитывающей интересы разных сторон.

Такой механизм, дополненный традиционной для Китая системой обязательной регистрации проектов и продуктов (备案系统), обеспечивает государству постоянный контроль за развитием технологий и их внедрением, создавая условия для динамичного, но управляемого развития сферы искусственного интеллекта.

В большинстве случаев китайские органы при регистрации требуют от компаний лишь основные сведения — имя, организацию и краткое описание проекта или деятельности. Однако в отношении технологий искусственного интеллекта, особенно алгоритмов, применяется более детализированный подход, приближающийся к системе лицензирования.

Так, при регистрации алгоритмов компании обязаны раскрывать их основные функции, способы применения и меры по обеспечению защиты данных. Эта процедура позволяет государству осуществлять надзор за использованием алгоритмов, в первую очередь в чувствительных сферах — например, при работе рекомендательных систем и создании дипфейков.

Подобные реестры дают правительству возможность формировать масштабную базу данных о технологических решениях, что значительно упрощает мониторинг и контроль за их соответствием законодательным и этическим требованиям. В условиях стремительного развития ИИ такие системы становятся важнейшим инструментом обеспечения кибербезопасности, защиты персональных данных и поддержания общественного доверия к новым технологиям.

Опыт Китая в этой сфере имеет давние корни: с появлением Интернета власти начали создавать онлайн-реестры, начиная с регистрации некоммерческих сайтов. Позднее аналогичные системы стали использоваться для блокчейн-проектов (с 2019 года) и мобильных приложений (с 2023 года, после принятия закона против онлайн-мошенничества).

Создание реестра алгоритмов стало логическим продолжением этой политики. Он предназначен для того, чтобы обеспечить прозрачность в сфере разработки и применения ИИ, а также гарантировать, что алгоритмы используются безопасно, этично и в соответствии с установленными стандартами.

ВЫВОДЫ

Регулирование сферы ИИ в Китае непосредственно связано со всей цифровой сферой и инновационными технологиями. Это отражает стратегию Китая по активному

государственному управлению процессами технологического развития. Его цель – снизить потенциальные риски, связанные с новыми технологиями, и одновременно максимально извлечь выгоды из их внедрения.

Администрация киберпространства Китая выступает в качестве ключевой структуры, регулирующей весь процесс. При этом она действует не изолированно, а в тесной координации с другими ключевыми органами государственной власти. Среди них – Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство образования, Министерство науки и технологий, Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство общественной безопасности, а также Государственное управление радио и телевидения. Именно эти ведомства выступили соавторами ключевого нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу, – «Временных мер по управлению услугами генеративного искусственного интеллекта» [15], что подчеркивает межведомственный характер регулирования и стремление Китая к комплексному подходу в управлении ИИ.

Опыт Китая ценен и для Узбекистана, в первую очередь, для научного сообщества и социологической науки. Китайская модель демонстрирует важность институциональной координации и системного изучения социальных последствий внедрения ИИ. Создание совместных исследовательских платформ, мониторинг цифровой трансформации, анализ общественных настроений и поведения пользователей, оценка цифрового неравенства и восприятия ИИ в обществе и другие направления, где социология Узбекистана может успешно применять китайские практики [16]. Такой подход позволит не только развивать исследовательский потенциал, но и вносить научно обоснованный вклад в разработку национальной политики в сфере искусственного интеллекта, укрепляя взаимосвязь между инновациями и устойчивым социальным развитием.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Buczynski W., etc. Hard Law and Soft Law Regulations of Artificial Intelligence in Investment Management – URL: <chrome-extension://efaidnbnmnncbjpcglclefindmkaj/https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/94A747407D4CA9226C6CCAE3E3E6616E/S1528887022000106a.pdf/hard-law-and-soft-law-regulations-of-artificial-intelligence-in-investment-management.pdf> (дата обращения: 08.10.2025)
2. John Lee. Cyberspace Governance in China Evolution, Features and Future Trends. IFRI, 2024. – URL: <http://psylib.org.ua/books/sartr03/txt04.htm> (дата обращения: 08.10.2025)
3. Sacks S. et al., “Knowns and Unknowns About China’s New Draft Cross-Border Data Rules”, Digi China, Stanford University, November 5, 2021, URL: digichina.stanford.edu (дата обращения: 08.10.2025)
4. Chen Q., “China Wants to Put Data to Work as an Economic Resource—But How?”, Digi China, Stanford University, February 9, 2022. URL: digichina.stanford.edu (дата обращения: 08.10.2025)
5. Najla Al Midfa. China’s AI Strategy: A Case Study in Innovation and Global Ambition. URL: https://trendsresearch.org/insight/chinas-ai-strategy-a-case-study-in-innovation-and-global-ambition/?srsltid=AfmBOopuaaNuMyTlu0M_Yutl6VslI482CN2Vhj8VhIROMai36ieSbesh (дата обращения: 08.10.2025)
6. Kai-Fu Lee. AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. - Harper Business, 2019.
7. Matt Sheehan. China’s AI Regulations and How They Get Made – URL: <https://carnegieendowment.org/research/2023/07/chinas-ai-regulations-and-how-they-get-made?lang=en> (дата обращения: 08.10.2025)
8. Zeyi Yang. Four things to know about China’s new AI rules in 2024. – URL: <https://www.technologyreview.com/2024/01/17/1086704/china-ai-regulation-changes-2024/> (дата обращения: 08.10.2025)

9. Huw Roberts, Emmie Hine. The future of AI policy in China. URL: <https://eastasiaforum.org/2023/09/27/the-future-of-ai-policy-in-china/> (дата обращения: 08.10.2025)
10. Jonathan Dove. China Signals a Loosening of Data and AI Governance URL: <https://thediplomat.com/2024/05/china-signals-a-loosening-of-data-and-ai-governance/> (дата обращения: 08.10.2025)
11. Qiheng Chen. China's Emerging Approach to Regulating General-Purpose Artificial Intelligence: Balancing Innovation and Control URL: <https://asiasociety.org/policy-institute/chinas-emerging-approach-regulating-general-purpose-artificial-intelligence-balancing-innovation-and> (дата обращения: 08.10.2025)
12. Emmie Hine. China Walks Perilous AI Tightrope URL: <https://cepa.org/article/china-walks-perilous-ai-tightrope/> (дата обращения: 08.10.2025)
13. Emmie Hine. China Walks Perilous AI Tightrope URL: <https://cepa.org/article/china-walks-perilous-ai-tightrope/> (дата обращения: 08.10.2025)
14. Yi Wu. How to Interpret China's First Effort to Regulate Generative AI Measures. URL: <https://www.china-briefing.com/news/how-to-interpret-chinas-first-effort-to-regulate-generative-ai-measures/> (дата обращения: 08.10.2025)
15. Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services. – URL: <https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/> (дата обращения: 08.10.2025)
16. Сеитов А.П. Социология и искусственный интеллект: угроза или возможность. Journal of social studies («JSSUZ»), Том 8, №2 (2025) - Б. 3-16

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000